

SIMULAÇÃO SERIADA E PROCESSO DE ENFERMAGEM: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E RACIOCÍNIO CRÍTICO NA PRÁTICA CLÍNICA

Deborah Helena Batista Leite – Curso de Enfermagem –
dleite@unipe.edu.br
Ana Luísa Fernandes Vieira Melo – Curso de Enfermagem –
aluisa@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499038

A formação de enfermeiros competentes demanda metodologias pedagógicas que propiciem a aprendizagem ativa, a integração harmônica entre teoria e prática, bem como o aprimoramento do raciocínio clínico. A educação em enfermagem contemporânea exige estratégias que rompam com a fragmentação do conhecimento e favoreçam a construção de saberes significativos, centrados no estudante como sujeito ativo do processo formativo. Nesse cenário, o processo de enfermagem, considerado o cerne da prática profissional, reveste-se de fundamental importância para a sistematização do cuidado e para a tomada de decisões clínicas fundamentadas em evidências. Ensinar essa ferramenta demanda mais do que domínio conceitual: exige condições didáticas que favoreçam a contextualização, a análise crítica e o desenvolvimento de competências complexas. A simulação clínica, especialmente em sua vertente seriada, tem emergido como potente estratégia para esse fim. Diferente da simulação tradicional, a simulação seriada organiza-se de maneira progressiva, com incremento gradual da complexidade dos cenários, permitindo que os discentes consolidem suas habilidades de forma estruturada e evolutiva. Tal abordagem favorece não apenas a competência técnica, mas também a tomada de decisão sob pressão,

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

a comunicação efetiva, o trabalho em equipe e o desenvolvimento da autonomia profissional. Essas competências, amplamente demandadas no século XXI, alinham-se aos princípios da educação por competências e às diretrizes da formação em saúde orientada para a integralidade do cuidado. O presente relato foi desenvolvido no semestre 2025.1, na disciplina Prática Clínica de Enfermagem na Saúde do Adulto: Cuidados Mínimos e Intermediários, ofertada pelo curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. A proposta pedagógica teve como eixo central a aplicação da simulação clínica seriada como ferramenta de ensino-aprendizagem, com o objetivo de integrar teoria, prática e raciocínio clínico em ambientes realísticos. Essa abordagem metodológica foi concebida com base nos pressupostos da aprendizagem experiencial e da educação baseada em competências, e visou promover a internalização das etapas do processo de enfermagem em contextos simulados que espelham a realidade assistencial. As simulações foram realizadas no Complexo Laboratorial e Clínica Escola Florence Nightingale (COLACE), ambiente equipado com infraestrutura tecnológica que inclui manequins de média e alta fidelidade, monitoramento por câmeras, microfones e espelhos unidirecionais, possibilitando à equipe docente observar o desempenho dos estudantes em tempo real, sem interferências. Os discentes foram organizados em grupos e, para cada atividade, sorteou-se uma temática clínica específica (como insuficiência respiratória, alterações cardiovasculares, lesões por pressão, cuidados com drenos e sondas), bem como a ordem de execução das etapas do processo de enfermagem entre os membros da equipe. Cada estudante assumiu responsabilidade por uma das cinco etapas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem. O tempo foi igualmente dividido entre leitura do caso clínico e execução da tarefa,

assegurando que todos os alunos tivessem oportunidades equitativas de atuação. A equipe docente, posicionada na sala de controle, acompanhou o desempenho com base em instrumentos avaliativos previamente validados, os quais contemplavam critérios objetivos e subjetivos para cada etapa. Ao término da prática, os grupos eram conduzidos à sala de debriefing, onde ocorria uma discussão estruturada das decisões tomadas, dos acertos, das falhas e das possibilidades de melhoria, com base em modelos de feedback reflexivo. Complementarmente, os demais estudantes, que não estavam participando diretamente da simulação, assistiam à atividade ao vivo na sala de debriefing, o que possibilitou ampliar o aprendizado por observação e incentivou o debate coletivo. Toda a experiência foi conduzida por duas docentes, que atuaram como facilitadoras do processo, buscando garantir um ambiente ético, seguro e propício ao desenvolvimento das competências previstas no plano de ensino da disciplina. A execução da simulação seriada permitiu operacionalizar, de maneira concreta e progressiva, os fundamentos do processo de enfermagem em contextos clínicos simulados de média complexidade. Cada grupo de estudantes teve a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos em uma situação prática, que exigia não apenas domínio técnico, mas também habilidades interpessoais, raciocínio crítico, organização e trabalho em equipe. A atividade iniciou-se com a leitura do caso clínico sorteado, momento em que os alunos se organizavam conforme suas etapas, refletiam sobre a situação-problema e definiam estratégias de cuidado coerentes com o quadro apresentado. A etapa de avaliação foi conduzida com atenção à identificação precisa dos sinais e sintomas, utilizando ausculta pulmonar, verificação de sinais vitais e análise de dispositivos presentes, como cateteres, sondas e drenos. A estudante responsável deveria distinguir

dados subjetivos e objetivos, correlacionando-os com alterações clínicas relevantes. Em seguida, o segundo integrante formulava os diagnósticos de enfermagem com base na taxonomia NANDA-I e estabelecia objetivos mensuráveis e compatíveis com o quadro clínico. Essa fase demandava domínio conceitual, clareza na hierarquização dos problemas e raciocínio clínico apurado. O planejamento envolvia ainda a seleção e organização dos materiais necessários, bem como a justificativa das intervenções com base em literatura científica. A execução, por sua vez, foi orientada por protocolos institucionais e normas de biossegurança, exigindo dos estudantes precisão técnica, ética e empatia ao interagir com o paciente simulado. Técnicas como administração de oxigenoterapia, realização de eletrocardiograma, curativos, manuseio de sondas e cuidados com drenos foram frequentemente sorteadas e exigiram destreza, segurança e fundamentação. Na última etapa, o estudante responsável pela evolução relatava cronologicamente as ações realizadas e a resposta do paciente, avaliando criticamente os resultados e propondo ajustes, quando necessário. Essa etapa foi estratégica para consolidar o ciclo do processo de enfermagem, promovendo a metacognição e a visão integrada do cuidado. A condução ética, a linguagem técnica e a coerência narrativa foram criteriosamente observadas. Ao longo das atividades, os alunos demonstraram crescente autonomia e segurança. A lógica sequencial da simulação seriada possibilitou uma aprendizagem cumulativa, em que os erros iniciais se tornavam insumos para melhoria contínua. A participação ativa dos docentes na mediação, por meio de observações estruturadas e devolutivas qualificadas, favoreceu o aprimoramento de competências clínicas, comportamentais e comunicacionais. O envolvimento da turma, inclusive dos colegas que assistiam remotamente pela sala de debriefing, gerou um ambiente de

aprendizado coletivo, onde as experiências de um grupo reverberavam nas discussões dos demais. A simulação seriada gerou impactos significativos no processo formativo dos estudantes, evidenciados tanto pela evolução no desempenho técnico quanto pela maturidade clínica e emocional observada ao longo da disciplina. Um dos principais efeitos percebidos foi o fortalecimento do raciocínio clínico, uma competência essencial para a prática profissional, cuja construção demanda experiências contextualizadas, reflexão sistemática e tomada de decisão sob condições que simulam a complexidade real do cuidado em saúde. Os discentes passaram a articular melhor os dados clínicos, a justificar suas condutas com mais segurança e a antecipar riscos com base na leitura integrada do quadro do paciente. Outro impacto notável foi a elevação do engajamento discente. A proposta desafiadora, estruturada e próxima da realidade despertou senso de protagonismo, responsabilidade e envolvimento afetivo com o processo de cuidar. Os estudantes relataram que se sentiram estimulados a estudar com maior profundidade, antecipar possibilidades e se preparar para os cenários de maneira proativa. O ambiente de simulação, por sua vez, ofereceu um espaço seguro para o erro e o aprendizado, permitindo que o estudante experimentasse, refletisse, ajustasse e tentasse novamente, o que favoreceu a autoconfiança e a autorregulação da aprendizagem. No âmbito das competências interpessoais, a experiência favoreceu o desenvolvimento da comunicação terapêutica, da empatia, da escuta ativa e da colaboração em equipe, elementos indispensáveis à humanização do cuidado e à prática segura. A organização dos papéis entre os alunos, a necessidade de escuta mútua e o tempo reduzido de atuação exigiram articulação eficiente e respeito ao trabalho do outro, o que favoreceu o amadurecimento ético e relacional. Do ponto de vista pedagógico, a iniciativa foi considerada inovadora e transformadora,

sobretudo por explorar de forma integral a estrutura tecnológica do complexo laboratorial e integrar múltiplos níveis de aprendizagem. O debriefing, enquanto estratégia de feedback estruturado e reflexão crítica, foi valorizado por alunos e docentes como momento essencial para consolidar o aprendizado, ressignificar erros e transformar a experiência em conhecimento. A experiência também aproximou os estudantes da realidade dos processos seletivos de instituições hospitalares de referência, em que práticas semelhantes são frequentemente utilizadas. Assim, os impactos extrapolaram o espaço da sala de aula, preparando os discentes para os desafios do mercado de trabalho e reafirmando a pertinência da proposta pedagógica para o ensino contemporâneo da enfermagem. A simulação clínica seriada, integrada ao ensino do processo de enfermagem na disciplina de Prática Clínica na Saúde do Adulto, evidenciou-se como uma proposta pedagógica consistente e transformadora, capaz de articular teoria, prática e reflexão crítica em ambientes simulados de alta fidelidade. Seu emprego possibilitou a construção de competências essenciais à prática profissional contemporânea, ao estimular a tomada de decisão fundamentada, o raciocínio clínico, a comunicação eficaz e o trabalho em equipe, em consonância com os desafios que atravessam a formação em saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Brasília: MEC, 2014.

CAMPANATI, F. L. S. et al. Clinical simulation as a Nursing Fundamentals teaching method: a quasi-experimental study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 2, 2022.

Disponível em:

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

<https://www.scielo.br/j/reben/a/kLtg83qXkwsQGnPcGXNPF8P/>.
Acessado em: 15 jul 2025.

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C. T. (org.). **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação – 2024-2026**. Porto Alegre: Artmed, 2024.

NASCIMENTO, J. S. G. et al. Métodos e técnicas de debriefing utilizados em simulação na enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 41, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/fjCyqcxZmZk87vcVfr9QPXY/>. Acessado em: 15 jul 2025.

